

Xusniddin Mamadaliyev

Toshkent Kimyo xalqaro
universiteti
“Tarix” kafedrası dotsenti, t.f.n.
E-mail: khusniddinm@gmail.com

10-ASR MARKAZIY OSIYO VA RUM ALOQALARIGA DOIR AYRIM MA'LUMOTLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848777>

Annotasiya. Maqolada 10-asr Markaziy Osiyo va Rum aholisining iqtisodiy, harbiy-siyosiy va madaniy sohadagi hamkorliklari haqida fikr yuritilgan. Markaziy Osiyoda hukmronlik qilgan Somoniylar sulolasi, Rumda hukmronlik qilgan Hamdoniy sulolasi bilan rasmiy diplomatik aloqalar olib borganligiga oid ma'lumotlar aniqlanmagan bo'lsa-da, aholi vakillari o'rtasida keng hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Maqolada birlamchi yozma manbalardan va ilmiy adabiyotlardan olingan ana shu hamkorlikka doir ma'lumotlar dalil sifatida taqdim etilgan va tahlil qilingan. Markaziy Osiyo va Rum aholisi o'rtasida turli sohalarda olib borilgan hamkorlik ilmfanning turli sohalari taraqqiyotiga, davlatchilik an'analariining takomillashuviga, hududlar mudofaa qobiliyatining yuksalishini ta'minlashda muhim o'rin tutgan.

Kalit so'zlar: Somoniylar, Hamdoniylar, Islom dini, qo'mondonlar, matolar, vazir, ilm-fan, iqtisodiyot, mahsulotlar, savdo.

Kirish. Qadim Turkistonning markazi hisoblangan bugungi O‘zbekiston hududi aholisi tarix davomida uzoq va yaqin hududlar bilan savdo-iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy-siyosiy aloqalarni olib borgan. O‘rta asrlarga kelib ham bunday aloqalar davom etgan. Ayniqsa, 9-yuzyillikdan boshlab, ya’ni Ilk Uyg‘onish davrida, Markaziy Osiyoning Rum hududi bilan munosabatlari ancha faollashgan. 10- asrda Movarounnahr va Xuroson hududlarida Somoniylar sulolasi (819 – 1005-yillar) hukmronlik qilgan. Hamdoniylar sulolasi (890 – 1004-yillar) esa bugungi kunda Turkiya Respublikasining janubidagi tarixiy Runga kirgan Silvan (Mayyoforiqiyn), Omid (Diyorbaqir), Marash (Mar’ash), Tarsus, Antokiya va boshqa shu kabi hududlar, hamda Shomda hukmronlik qilgan. Somoniylar va Hamdoniylar sulolalari o‘rtasida kechgan rasmiy diplomatik aloqalar haqidagi manbaviy ma’lumotlar hozirga qadar aniqlanmagan bo‘lsa-da, ular hukmronlik qilgan hududlar aholisi o‘zaro madaniy-ma’naviy, iqtisodiy va harbiy hamkorlikni yo‘lga qo‘yganlar.

Asosiy qism. Somoniylar va Hamdoniylar sulolasi vakillarining siyosat maydoniga chiqishlarida bir qator o‘xshashliklar mavjud. Ikki sulola ham Abbosiylar sulolasi hukmronlik qilgan Arab xalifaligining zaiflashuvi natijasida tarix sahnasida faollashganlar. Somoniylar sulolasi vakillari kelib chiqishi o‘zbek olimi Sh.Kamoliddinning fikriga ko‘ra, qadim turklarga boradi [14, 23-41]. Hamdoniylar sulolasi kelib chiqishi esa arablar bilan bog‘liq. Ular arablarning Tag‘lab qabilasining Banu Voil tarmog‘iga mansub bo‘lganlar. Islomdan oldingi davrda bu qabila nasroniylik diniga e’tiqod qilgan [8, 39]. Qabila ko‘plab hududlarga tarqalgan holda yashagan va ko‘psonli bo‘lgan.

Hamdoniylar sulolasining asoschisi Hamdon ibn Hamdun (868 – 874) dastlab Mordin hukmdori bo‘lgan. Uning o‘g‘li Husayn xalifa qo‘shiniga qo‘shilgan. Hamdonning boshqa o‘g‘li Abdulloh 905 – 906- yillarda Mavsil va uning atrofidagi yerlar hukmdori etib tayinlangan [8, 40].

Hamdoniylardan Sayf ad-davla (945 – 967-yillar), Nosir ad-davla (935 – 967-yillar), Sa’d ad-davla (967 – 991-yillar) hukmronlik davrlari sulolaning eng yorqin davri hisoblanadi. Sulola vakillari Badyat al-Jazira

(al-Jazira) va Halab kabi ikki hududda qo‘shhukmronlik qilganlar. Sulola vakillari o‘zlarining bunyodkor faoliyatlari bilan tarix sahnasida nom qoldirganlar. Sayf ad-davla tomonidan Mayyofiriqiyda (bugungi kunda Silvan, Turkiya Respublikasi Diyorbaqir viloyati hududida) ko‘plab inshootlar qurilgan [8, 80]. Shuningdek, u ko‘plab shoir va adiblarni, ijod ahlini o‘z saroyida qo‘llab-quvvatlagan [15, 84-85]. Ungacha Mayyoforiqiyn ahli quduqlardan suv ichganlar va aynan Sayd ad-davla tomonidan ariqlar qazilgan [8, 10].

Mar‘ash shahri esa Hamdoniylar sulolasi tarkibidagi asosiy shaharlardan bo‘lgan. Qadimiy bu shahar musulmonlar tomonidan qo‘lga kiritilganidan keyin bu yerda Muoviya (661-680), uning o‘g‘li Yazid (680-683) shaharni barqaror islomiy hududlardan biriga aylantirishga uringan bo‘lsa-da, shaharni jonlantirish bo‘yicha qilingan ishlar umaviylar shahzodasi va qo‘mondoni Abbos ibn Valid ibn Abdulmalik (749-yilda o‘lgan) davrida natija bergan. Abbos bu yerda qo‘rg‘on va masjid qurgan. Biroq shahar yana vizantiyaliklar tomonidan yakson qilingan, 952-yilda hamdoniylardan Sayf ad-davla uni eski yeridan sharqroqda qayta tiklagan [8, 95]. Antokiya ham hamdoniylarning asosiy shaharlaridan bo‘lgan.

Aynan shaharlarning bu darajada rivojlanishi savdo aloqalarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar taqdim etgan. Somoniylar sulolasi hududlarida bu davrda Buxoro, Samarqand, Marv, Nishopur va boshqa shu kabi yirik shaharlarda savdo-hunarmandchilik rivojlangan. Ularda turli xil matolar va boshqa to‘qimachilik mahsulotlari, qimmatbaho metallar, temir va boshqa shu kabi metallardan mahsulotlar tayyorlangan, yani quruq meva, qovun, dorivor giyohlar va boshqa shu kabi mahsulotlar yetishtirilgan, hamda ular dunyoning turli hududlari bilan olib borilgan savdo-sotiq aloqadarida muhim o‘rin tutganlar. Shunday hududlardan biri Shom hududidagi Halab hisoblangan.

Sug‘d va Vizantiya o‘rtasidagi savdo aloqalari islomdan oldinga vaqtlarda ham rivojlanib borgan. Bu savdo aloqalari chuqur ildizlarga ega bo‘lgan. Jumladan, G‘arbiy hududidan arxeologik izlanishlar natijasida topilgan ustki kiyim, ya’ni to‘nning shaklida vizantiya, sug‘d va xitoy

aloqalari ma'lum darajada aks etgan [2, 21-42]. Bu kiyim Vizantiya senmurv ipagidan tikilgan, unga astar sifatida sug'd va xitoy ipaklaridan foydalanilgan. G'arbiy Kavkazda bugungi kunda 700 ga yaqin ipaklar qazib olingan va ular VII – X asrlardan Markaziy Osiyo, Rum va Xitoy bilan ham faol savdo-iqtisodiy aloqalar olib borilganligidan guvohlik beradi [1, 182].

Arab xalifaligining Xitoy bilan savdosi Hindiston orqali suv yo'llarida ham olib borilgan. Ammo bu yo'l Samarqand orqali quruqlikda olib borilgan savdo bilan raqobatlasha olmagan. 850- yilda Xitoy bilan savdo aloqalarini olib borgan nomi manbalarda qayd etilgan ilk musulmon savdogari Sulaymon hisoblanadi. Suriya hududida joylashgan Halab Samarqand bilan savdo aloqalarini rivojlantirgan [10, 572]. Bu savdoda Antokiya, Mayyoforiqiyn, Mar'ash kabi yerlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning ham o'rni katta bo'lgan [8, 238].

Buxoro va Samarqand matolarining tarqalish jo'g'rofiyasi ancha keng bo'lib, ular xitoydagi Szyanfotunge degan yerdan tortib, Shimoliy Afrika, Yevropagacha olib ketilgan. Bu savdo aloqalarida Onado'li hududlari ham muhim o'rin tutgan. Matolar ichida zandanachi, vizoriy va boshqa mato turlari muhim o'rin egallagan. Zandanachi matosi o'rganilganda, qo'y yungi qo'shib to'qilgan shoyi matoning orqa qismida Zandanaviy degan yozuvni o'qishga muvaffaq bo'lingan. Shunga o'xshash shoyi mato Xitoydagi budda diniga oid g'or manzilgohidan ham topilgan. Matolarda asosan hayvonlar va o'simlik bezaklari tasvirlangan. Ularda to'q ko'k, pushti, jigarrang, yashil, to'q sariq ranglardan foydalanilgan. Matolar umumiy kengligi 120 santimetrni tashkil etgan va ba'zi shoyi matolar chet qismi o'ziga xos tarzda to'qilgan [1, 182].

Markaziy Osiyo va Rum aholisi xuddi azaldan bo'lgani kabi bu davrda ham harbiy sohada hamkorlik qilganlar. Jumladan, Hamdoniylar saroyida va qo'shinida ham turklar o'zlarining yuksak harbiy mahoratlari bilan ajralib turganlar [8, 204]. Hamdoniylar mulkida turklar ham ko'psonli xalq sifatida arablarning muzar, rabi'a va boshqa qabilalari, kurdlar va boshqa xalqlar bilan birgalikda yashaganlar. Bu davrda

turklarning katta qismi Markaziy Osiyo bilan urug‘-qabilaviy va ma’naviy jihatdan aloqalarini saqlab qolganlar. Sayf ad-davla o‘z tarafiga bir qator turklarni og‘dira olgan. Sayf ad-davlaning harasi (xos qo‘shini) turklardan iborat bo‘lgan.

Sayf ad-davla Halab va uning atrofidagi yerlarni qo‘lga kiritganidan keyin hukmronligi boshqa qo‘shni hududlar hukmdorlari, jumladan Misr hukmdori tomonidan tan olingan. Sayf ad-davla Vizantiya (Rum) hududlariga islom dinini tarqatish maqsadida yurishlar amalga oshirgan. Sayf ad-davlaning Vizantiya qo‘mondoni Nikifur Fokas (Nicephore Phokacs) bilan birinchi to‘qnashuvi hijriy 338 (milodiy 949-950) - yilda bo‘lgan [15, 99]. Bu to‘qnashuvda Hamdoniylarning qo‘li baland kelgan va manbalarda ko‘plab rivoyatlar berilgan.

Hamdoniylarning boshqa hukmdori Nosir ad-davla tomonidan Mavsilda o‘z armiyasiga turklar qo‘shini jalb etilgan. Ular Sayf ad-davlani Damashq, Halab kabi yerlarga hujumlarida qatnashganlar [8, 263].

Aynan Hamdoniylarning Rum chegarasida joylashganliklari tufayli ular din yo‘lida Vizantiya bilan urushlarda ishtirok etganlar. Buning natijasida boshqa musulmon hududlar aholisi mazkur sulolaning din yo‘lidagi urushlarida madadkor bo‘lish uchun aholisini jo‘natganlar.

963- yilda (hijriy 352-yil) Somoniylar qo‘l ostidagi xurosonliklarning bir kichik qo‘shini Rumga qarshi urushish uchun kelgan. Sayf ad-davla ularni qabul qilgan, ammo u kasal bo‘lgan, shuningdek, Tarsus va Masisada vabo tarqalganligi sababli ularga qaytib ketishni buyurgan. 964- yilda yana bir boshqa kichik 5 ming kishilik qo‘shin Halabga kelgan. Ular Xurosondan Ozarbayjon, Armaniston (manbalarda Armaniya) orqali Mayyoforiqiyn, keyin Harron, keyin Halabga kelganlar, Masisaga din yo‘lida urushga otlanganlar. Ular yo‘lda Rum qo‘shini hujumiga uchraganlar, xurosonliklar mag‘lubiyatga uchrab, tarqalib ketgan, tirik qolganlarning bir qismi Bag‘dodga, bir qismi ortga Xurosonga qaytib ketganlar [8, 277].

Islom yo‘lida urush uchun jangchilarning asosiy qismi X asrda Xurosondan kelganlar. Tarixchi Ibn Miskavayh tomonidan bunday

jangchilarning ikki guruhi haqida ma'lumot berilgan. Birinchi guruh 964- (hijriy 353-) yilda kelgan va Sayf ad-davlaning ba'zi urushlarida qatnashgan. Bu guruh son jihatdan oz bo'lgan (600 nafar askar atrofida) [11, 335-339]. Ular jang taqdirini hal qiladigan darajada ko'p sonli bo'lmasalar-da, yordamchi kuch sifatida o'rnilar bo'lgan.

Yana bir boshqa guruh ko'ngillilar 20 ming nafar askardan tashkil topgan va ular buyuk olim Qaffol Shoshiy bilan birga kelganlar. Ular Bag'dodga 966- (hijriy 355-) yilda kirganlar.

Jumladan, Muhammad ibn Ali ibn Ismoil (Abu Bakr Qaffol Shoshiy) shofiylik mazhabi faqih, tafsirchisi, kalom, usul, furu' kabi ilmlarda zamonasining yetakchisi, she'r va til ustasi bo'lgan, Movarounnahrda shofe'iylik mazhabini tarqatgan. Qaffol Shoshiy to'g'risida manbalar ichida Tojiddin Subkiyning (1327-1370) asarida eng to'liq ma'lumotlar berilgan [17, 200-214]. U Hamdoniyar sulolasi vakili Sayf ad-davla bilan birgalikda Runga g'azot urushlarida qatnashgan [8, 148].

Qaffol Shoshiy Vizantiyaga qarshi jihodda ajralib turgan. U Ibn Miskovayhning ma'lumot berishicha, X asrning ikkinchi yarmida bu urushga ixtiyoriy borgan va xurosonlik mujohidlar bilan Shom hududlariga kelgan va xurosonliklar yetakchisi deb atalgan [5, 261]. Bu davrda Xuroson taxtida somoniylar sulolasi vakillari o'tirganlar.

Qaffol Shoshiy o'zi tug'ilib o'sgan yurtini tark etishdan avval odamlarni muqaddas urushda qatnashish uchun tashviqot qilgan va tarafdorlarni to'plagan. U chegara hududlarga kelgan va Sayf ad-davlaga Vizantiyaga qarshi urushishda yordam bergan. Bu chegara mintaqalarda kuchlar nisbati o'zgarib turgan va ko'p shaharlar xristian va musulmonlar o'rtasida qo'ldan qo'lga o'tib turganlar.

Qaffol Shoshiy yurishlardan avval Bag'dodda bo'lgan vaqtda unga Vizantiyaning dastlabki qo'mondoni va so'ngra 963 – 969-yillardagi imperatori Nikifor Domestik (Nikifor II Foka) Arab xalifasiga balandparvozlik bilan yozgan ibroniy tildagi maktubiga javob qaytarish vazifasi yuklanadi. Nikiforning xatida keltirilgan she'r matni ancha uzun bo'lib, unda shunday satrlar ham bor: “Biz sherdek otilib chiqib, o'z

yerlarimizni egalladik.. Damashq o'lkasi esa ota-bobolarimiz maskani edi, biz bu diyor mol-mulkiga ega bo'lamiz, Misrni ham qilichimiz tig'i bilan egallaymiz. Hijoz, Bag'dod, Sheroz, Ray, Xuroson, Quddus, Sharq-u G'arb hammasini egallaymiz" [21].

Vizantiya imperatori maktubiga javoban yozilgan Qaffol Shoshiyning she'riy matni qisman Nodirxon ibn A'louddin tomonidan o'zbek tilida ham tarjima qilingan [22].

Qaffol Shoshiyning javob she'rida, Nikifor o'zi qilmagan ishlar bilan maqtanib xat yozganligiga e'tibor qaratilgan. Nikifor Sarujni (Turkiya Respublikasi Shonliurfa viloyatidagi shahar, bugungi nomi Suruch) olganligini she'rda aytgan, aslida esa Sarujni Running boshqa hukmdori egallagan, yana u Iqritus (Krit) orolini olganligini aytgan, Shoshiy esa bu orolni oldingi imperator Romanus ibn Qustantin (959 – 963) olganligini, bu Nikifor taxtga chiqishidan oldin sodir bo'lganligini she'rda qayd etgan [17, 213]. Keyinchalik Nikifor boshliq vizantiyaliklar musulmonlar bilan to'qnashuvlarda muvaffaqiyatga erishganlar va ayrim shaharlarni qaytarib olganlar va musulmon qo'shinining Vizantiya ichkari hududlariga yurishini to'xtata olganlar. Shunday janglardan birida Qaffol Shoshiy asir tushgan. Asirlikdan ozod bo'lgach, Qaffol Shoshiy o'z yurtiga qaytgan va Shoshda 75 yoshida vafot etgan.

Yana din yo'lidagi urushlarda somoniylar hukmronlik qilgan Xuroson o'lkasining boshqa vakillari ham ishtirok etganlar. Hijriy 356 (melodiy 967/968- yilda esa Xurosondan yana bir qo'shin kelgan va ular Sa'd ad-davla ibn Sayf ad-davla kutib olgan, yaxshi taomlar bilan mehmon qilgan, otlarini yem-xashak bilan ta'minlagan. Ularning yetakchisi Abu Bakr Muhammad ibn Iso bo'lgan. Ular Antokiyadan Masisagacha borganlar. Ular salibchilarning uch ming qo'shini bilan kurashganlar. Ular Rum jo'natgan mingga yaqin askardan iborat qo'shinni qirib tashlaganlar, o'ljalar va ko'plab asirlar bilan Antokiyaga kirib kelganlar [8, 277].

Yana Somoniylar sulolasining Xurosondagi yirik tayanch shahri Nishopurdan bo'lgan Abul Qosim Ali ibn Ismoil ibn Abdulloh Matu'iy

ikki marta Tarsusga kelgan va Rumda g'azotlarda qatnashganidan keyin Xurosonga qaytgan [4, 175].

Hamdoniylar mulkiga qarashli hududlar aholisi ham Somoniylar sulolasi xizmatida o'z iqtidorlarini namoyon qilganlar. Qolaversa, bu aloqalar ildizi chuqur bo'lib, Somoniylar sulolasidan avval hukmronlik qilgan Tohiriylar hukmdori Abdulloh ibn Tohir (828 – 845) Xurosonga Tarsus, Malatya otliq bo'linmasini, hamda bir qator arab adiblarini olib kelgan. Ular Movarounnahr va Xuroson olimlari bilan aloqalar o'rnatganlar, arab tili va hadis darslari tashkil etganlar [13, 1- j. 254].

Masalan, yana Tohiriylar davrida yashagan Tarsus qozisi Abu Ubayd Qosim ibn Salomning otasi rumlik bo'lib, u hirotlik bir odamning mamluki bo'lgan. U hijriy 223- (milodiy 838-) yilda o'lgan va juda bilimli odamlardan bo'lgan [13, 5-j. 2198]. Bundan uning otasi rumlik sifatida somoniylar mulki Hirotida yashaganligi va keyinchalik o'z ota yurtiga qaytib, qozilik qilganligini ko'rish mumkin.

Somoniylar sulolasi hukmronlik davrida Rum vakillari Somoniylar sulolasi xizmatida faol qatnashganlar. Somoniylar sulolasi davrida vazir Abul Fazl Bal'amiyning (to'liq ismi – Muhammad ibn Ubaydulloh ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abdulloh ibn Iso ibn Rajo ibn Ma'bad ibn Alvon ibn Ziyod ibn G'olib ibn Qays ibn Munzir ibn Harb ibn Hasson ibn Hishom ibn Mug'is ibn Horis ibn Zayd Manot ibn Tamim) bobokalonlaridan Rajo ibn Ma'bad Rum diyoridagi Bal'am hukmdori bo'lgan. Bu davrda mazkur hudud Maslama ibn Abdulmalik (721 – 738-yillarda Iroq voliyasi, umaviylar sulolasi qo'mondon-amirlaridan bo'lgan) tomonidan egallangan. Natijada, Bal'am, keyinchalik uning avlodlari mulki bo'lib qolgan. Kelib chiqishi shu oilaga mansub Abul Fazl Bal'amiy esa somoniy hukmdori Ismoil ibn Ahmadning vaziri bo'lgan [12, 160-224-282]. O'rta asr mualliflari Abul Fazl Muhammad Bal'amiyning kelib chiqishini Rumdan deb ma'lumot berganlarida, Ibn Mokula (taxminan 1030 – 1095-yillar) ma'lumotlariga asoslanganlar, yana uning kelib chiqishini ba'zi axborotchilar Qutayba ibn Muslim bilan Marvga kelgan oilaning Rajogacha bo'lgan boshqa vakili bilan ham bog'laydilar [6, 1- j.

391]. Bal'amiyning kelib chiqishi arab yoki boshqa xalqdan ekanligi noma'lum. U arablarning tamim qabilasi yoki shu qabila mavlolaridan bo'lishi mumkin. Bu qabila vakillari Buxoroda XII asrda yashagan [6, 2- j. 291].

Abul Fazl Bal'amiy 940-yil noyabr oyida o'lgan. Uning "Talqih al-balog'a", "al-Maqolot" kabi asarlari bo'lgan [18, 15- j. 292].

Bal'amiy vazir sifatida Somoniylar davlat boshqaruvida ko'plab yaxshi ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, 929 – 932- yillarda Buxoroda Abu Bakr ismli novvoyning (ayrim manbalarda oshpaz ham deyilgan) yordami bilan Somoniy amir Nasrning (914 – 943) Ibrohim, Yahyo va Mansur ismli inilari tutqunlikdan chiqib, isyon ko'targanlar. Bu vaqtda Nasr Nishopurda bo'lgan. Nasrning inilaridan Yahyo hokimiyatga da'vogar bo'lgan. U Abu Bakrni qo'shin boshqaruviga tayinlab, Jayhun qirg'oqlariga jo'natgan. Nasr Jayhundan o'tayotgan paytda isyonchilar unga hujum qilish rejasini tuzganlar. Bal'amiy bu to'g'risida xabarni olgan va Nasr tarafdorlarini (qo'mondon Husayn ibn Alining o'g'li) isyonchilarga qarshi jo'natgan. Isyonchilar qo'lga olinganlar va Nasr Amudaryodan eson-omon o'tib olgan. Nasr Buxoroga kelib, qo'zg'olonni bostira olgan [19, 335-336].

Bal'amiy shuningdek, saroyda ko'plab shoir va olimlarni o'z homiyligiga olgan, bu shoirlar ichida mashhur Abu Abdulloh Ja'far ibn Muhammad Ro'dakiy (859 – 941) ham bo'lgan [7, 8-j. 184]. Marv, Buxoro va boshqa yerlarda Bal'amiy ko'plab masjidlar, xonaqolar, hammomlar va boshqa shu kabi binolar qurdirgan. U vazir sifatida ko'plab amir farmonlarini tuzishda qatnashgan [20, 39].

Mashhur vazir Nizomulmulk (1063 – 1092) somoniylar sulolasining qudrati ularda Bal'amiy xonadoni vakillari vazirlik qilganlaridan deb, ularning davlatchilik rivojidadagi xizmatlarini e'tirof etgan [16, 173]. U islomiy bilimlar bobida o'z asrining yetuk insoni bo'lgan [4, 146]. Uning avlodlaridan Abu Ali Muhammad ibn Muhammad Bal'amiy (974-yilda vafot etgan) esa Muhammad Tabariyning (839 – 923) tarixga bag'ishlangan mashhur asarini fors tiliga tarjima qilgan.

Somoniylar sulolasi davrida sipohsolar bo‘lgan Foiq ibn Abdulloh Rumiylar Andalusiylar (999-yilda o‘lgan) “al-xossa” asli rumlik bo‘lgan va u somoniy amir Abu Solih Mansur ibn Nuh sultonning (961 – 976) xos qo‘mondoni va unga yaqin bo‘lganligi sababli “xossa” deb atalgan [4, 173]. U amir Mansur shahzodaligi vaqtida uning otasi Nuh ibn Nasr (943 – 954) tomonidan shahzoda qo‘shini xos qo‘mondoni sifatida tayinlangan. Keyinchalik, Foiq ko‘plab shaharlarni deyarli qirq yildan ortiq vaqt qo‘mondon sifatida boshqargan. Uni madh etib shoirlar she‘rlar yozganlar [3, 338]. U keyinchalik Nuh ibn Mansur (976 – 997) davrida katta kuchga ega bo‘lgan. 980-yillarning oxirida Buxoroga hujum qilgan, lekin mag‘lubiyatga uchragan. Foiq Nuh tomonidan avf etilgan va Samarqand hokimi vazifasiga tayinlangan. Foiq Somoniylar sulolasi hukmronligining oxirgi yillarida Mansur II ibn Nuh davrida katta siyosiy ta‘sirga ega bo‘lib olgan, hamda 997- yildan amalda davlatni boshqara boshlagan. 999- yilda u Mansur II ning ko‘ziga mil tortgan va taxtga uning kichik inisi Abdulmalik II ibn Nuhni chiqargan. Biroq, u tez orada G‘aznaviylar bilan urush eng qizg‘in pallasiga chiqqan vaqtida va Qoraxoniylarning yangi hujumi vaqtida vafot etgan. Abdulkarim Sam‘oniy (1113 – 1167) ma‘lumotiga ko‘ra, u hijriy 389-yilning ramazon oyida (milodiy 999-yil avgust) Buxoroda vafot etgan [6, 5- j. 22].

Yana bir shoir va tilchi bo‘lgan Abul Hasan Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Mag‘ribiy esa Sayf ad-davla saroyida xizmat qilgan. Shuningdek, u Iroq, Jabal, Movarounnahr va Shoshda ham faoliyat ko‘rsatgan [13, 5- j. 2301].

Asli Diyorbaqir yaqinidagi Jazirat Ibn Umar degan yerdan bo‘lgan Abu Ali Solih ibn Muhammad ibn Amr ibn Habib ibn Hasson ibn Munzir ibn Ammor ibn Abu Ashras Asadiy Bag‘dodiy Jazariy haqida “Tarixi Buxoro”da ham aytilgan. U ahli hadis imomlari ichida yetakchilardan bo‘lgan. Abu Ali Solih Jazariy Buxoroga ko‘chib kelgan va bu yerda muhaddis sifatida faoliyat ko‘rsatgan. Afsuski, uning yozgan asarlari bugunga qadar ma‘lum emas [6, 5- j. 248-249].

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, 10- asrda Markaziy Osiyo va Rum aholisi o'rtasida siyosiy, madaniy va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bu hamkorlik yirik qo'mondonlar, davlat arboblari, olimlar va savdogar va humarmandlarning faoliyatida namoyon bo'lgan. Rum hududlarining mudofaa qobiliyatini oshirishda turkistonliklar katta o'rin tutganlar. Movarounnahr shaharlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar esa Rum aholisi ehtiyojini qondirgan. Madaniy sohadagi aloqalar esa insoniyat tamaddunining rivojlanishiga muhim hissa qo'shgan.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar:

1. Muthesius, Anna Maria. Byzantine Influences along the Silk Route: Central Asian Silks Transformed // *Contact, Crossover, Continuity: Proceedings of the Fourth Biennial Symposium of the Textile Society of America, September 22–24, 1994* (Los Angeles, CA: Textile Society of America, Inc., 1995).
2. Riboud K, A newly excavated Caftan from the Northern Caucasus // *Textile Museum Journal* 4 no. 3 (1976). P. 21-42.
3. Abu Abdulloh Hokim Naysoburiy. Ta'rix Naysobur (arab tilida). Bayrut, 1427 hijriy yil.
4. Abu Abdulloh Hokim Nishoburiy. Ta'rixi Nishobur (fors tilida) / Doktor Muhammad Rizo Shofe'iy Kadkaiy tomonidan nashrga tayyorlangan. Tehron: Ogoh nashriyoti, 1996.
5. Abu Ali Miskavayh Roziy (Ibn Miskavayh). Tajorib al-umam (arab tilida) / Doktor Abul Qosim Imomiy nashrga tayyorlagan. Tehron, 2000. 6-jild.
6. Abu Sa'd Sam'oniyy. Al-Ansob (arab tilida) / Nashrga shayx Abdurrahman ibn Yahyo Muallimiy Yamoniy tayyorlagan. 1-3-5-jildlar. Qohira, 1980.
7. Abu Sa'd Sam'oniyy. Al-Ansob (arab tilida) / Nashrga Muhammad Avoma tayyorlagan. 6-8- jildlar. Qohira, 1980.

8. Ali Husayn Darra. At-Tarix al-hazoriy li-d-davlati al-hamdoniyya. Al-asr az-zahabiy limadinat Halab (944-1003). Jazoyir: Dor Ravofid, 2017.
9. Ibn Adim. Baqoyo kitob siyar as-sug'ur min xilal maxtutot Bug'yat at-talab (arab tilida) / Shokir Mustafonashrga tayyorlagan. 1998.
10. G'ustav Lu Bun. Hadorat al-arab. / Arab tilida Odil Zuaytar tarjima qilgan. Qohira: Hindoviy muassasasi, 2012.
11. Jamoliddin Abul Mahosin Yusuf ibn Tag'ribardi Atabakiy. An-nujum az-zohira fiy muluk Misr va-l-Qohira (arab tilida). 3-jild. Qohira, 1932.
12. Ibn Saloh. Tabaqot al-fuqaho ash-shofe'iyya (arab tilida). Bayrut: Dor al-bashoir al-islomiyya, 1992.
13. Yoqut Hamaviy. Mu'jam al-udabo (arab tilida) / Doktor Ehson Abbos tahriri ostida nashrga tayyorlangan. Bayrut, 1993.
14. Камолиддин Ш. Саманиды. Из истории государственности Узбекистана в IX-X вв. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2012.
15. Samiy al-Kayoliy. Sayf ad-davla va asr al-Hamdoniyyin. Halab: Al-matba'a al-hadisa, 1939.
16. Сиасет-намэ. Книга о правлении вазира XI столетия Низам ал-Мулька / Перевод, введение и изучение памятника профессора Б.Н. Заходера. М.-Л.: Из-во АН СССР, 1949. С. 173.
17. Tojiddin Subkiy. Tabaqot ash-shofe'iyya al-kubro (arab tilida) / Mahmud Muhammad Tanohiy va Abdulfattoh Muhammad Huluv nashrga tayyorlaganlar. 3-jild. Nashr qilingan shahari va yili ko'rsatilmagan. Dor al-ihyo al-kutub al-arabiyya nashriyoti.
18. Shamsiddin Zahabiy. Siyar a'lom an-nubalo / Shuayb Arnout va Ibrohim Ziybaq nashrga tayyorlaganlar. Bayrut: ar-Risola, 1996.
19. Abu Said Gardiziy. Zayn ul-axbor (fors tilida) / Abdulhay Habibiy tahriri ostida. Tehron, 1363.

20. Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей или четыре беседы / Пер. с персидского С.И. Баевского и З.Н. Ворожейкиной. М.: Из-во Восточной литературы, 1963.

21. A. Irisov. Qaffol ash-Shoshiy (904-976). Qarang: <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/manaviyat-yulduzlari/qaffol-ash-shoshiy-904-976/>

22. Qaffol Shoshiy (904-976). Qarang: <https://babakhanfoundation.org/affol-shoshij/>

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВЯЗЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ С РУМОМ В X ВЕКЕ

Аннотация. В статье анализируется экономическое, военно-политическое и культурное взаимодействие населения Центральной Азии и исторического Рума в X веке. В сохранившихся источниках отсутствуют сведения об установлении официальных дипломатических отношений между Саманидской династией, правившей в Центральной Азии, и Хамданидской династией, контролировавшей территории Рума. Тем не менее, несмотря на отсутствие официальных межгосударственных отношений, между представителями населения вышеуказанных регионов было налажено устойчивое и разностороннее сотрудничество. На основе данных письменных источников и современной научной литературы в статье выявляются и систематизируются факты, свидетельствующие о развитии взаимодействия в различных сферах общественной жизни. Показано, что контакты между жителями Центральной Азии и Рума способствовали развитию научной мысли, совершенствованию институтов государственности и укреплению оборонного потенциала соответствующих регионов.

Ключевые слова: Саманиды, Хамданиды, Ислам, командиры, ткани, визирь, наука, экономика, товары, торговля.

SOME INFORMATION ON THE RELATIONS OF CENTRAL ASIA WITH RUM IN THE 10TH CENTURY.

Abstract. The article analyzes the economic, military-political, and cultural interaction between the population of Central Asia and historical Rum in the 10th century. In the surviving sources, there is no information about the establishment of official diplomatic relations between the Samanid dynasty, which ruled in Central Asia, and the Hamdanid dynasty, which controlled the territory of Rum. Nevertheless, despite the lack of official interstate relations, stable and multifaceted cooperation has been established between representatives of the population of the mentioned regions. Based on written sources and contemporary literature, the article identifies and systematizes facts demonstrating the development of interaction in various spheres of social life. It is shown that contacts between the inhabitants of Central Asia and Rum contributed to the development of intellectual thought, the improvement of statehood institutions, and the strengthening of the defense potential of the respective regions.

Keywords: Samanids, Hamdanids, Islam, commanders, fabrics, vizier, science, economy, goods, trade.